

УДК 616.12-008.318-053.2

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ИСХОДЫ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИЙ ПРОВОДИМОСТИ У ДЕТЕЙ

ҚАРСЫБАЕВА КУЛБАЛА РОМАНОВНА

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» ассистент Шымкент, Казахстан

ПАЗЫЛХАН ҰЛАН БАҚБЕРГЕНҰЛЫ

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» врач-резидент Шымкент, Казахстан

УРИНБОСАРОВ САМАТ ҚУАНЫШБЕКҰЛЫ

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» врач-резидент Шымкент, Казахстан

САРЫБАЙ АЙЯ МҰРАТҚЫЗЫ

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» врач-резидент Шымкент, Казахстан

Аннотация. *Нарушения сердечного ритма и проводимости – частая клиническая ситуация у детей, отражающая как кардиальные, так и внесердечные патологические процессы. У детей наблюдаются все известные аритмии сердца, которые могут быть наследственными, врожденными и приобретенными, и встречаются они у детей всех возрастов, даже у новорожденных. Достоверных сведений о распространенности нарушений ритма у детей нет. В структуре сердечно-сосудистых заболеваний детского возраста аритмии составляют (по обращаемости) от 2,3 до 27 %, но их нередко выявляют и у здоровых детей. Вместе с тем аритмии представляют собой один из наиболее сложных разделов детской кардиологии. Это объясняется многообразием клинических форм аритмий, отсутствием единого понимания механизмов их возникновения и, следовательно, общепринятых методов лечения. Несмотря на сходство многих подходов, лечение аритмий в детском возрасте отличается от принципов, принятых в терапевтической практике в силу особенностей физиологии детского организма, отсутствия у детей типичных для взрослых причин развития аритмий. Так, у детей значительно чаще встречаются функционального характера нарушения ритма и проводимости, связанные с состоянием центральной нервной системы и вегетативной регуляции сердечного ритма. В то же время сначала функциональные нарушения ритма со временем могут формировать структурные изменения сердца.*

Ключевые слова: *нарушение сердечного ритма, дети, аритмия, синусовый узел, АВ-блокада.*

Проводящая система сердца уже обнаруживается у 28–30-дневного эмбриона. Синусовый узел (СУ) формируется из клеток, расположенных на правой стороне венечной пазухи, специализированный характер которых выявляется по высокой 7 холинэстеразной активности. К 6–8-й неделе эмбриона СУ имеет черты такового у взрослых. СУ доминирует над остальными участками проводящей системы, поскольку имеет более быстрый пейсмекерный ритм. Ритм СУ у эмбриона и новорожденных быстрый и нестабильный. О развитии внутрипредсердных путей известно мало, но их можно идентифицировать на 2-м месяце развития зародыша. АВ-узел закладывается на 30–32-й день развития эмбриона. После рождения ребенка и его роста происходит совершенствование проводящей системы сердца. Согласованная работа сердца основана на последовательных сокращениях и расслаблениях мышечной ткани предсердий и желудочков, регулируется проводящей нервной импульсы клеточной структурой со сложным строением. Проводящая система сердца – это важнейший механизм обеспечения жизнедеятельности человеческого организма, состоящий из генератора импульсов (пейсмекера) и отдельных сложных образований, предназначенных для

иннервации циклов работы миокарда. В основе ее деятельности лежит работа Р-клеток и Т-клеток. Первый вид клеток обладает важной физиологической функцией автоматизма – способностью к ритмическому сокращению без явно выраженной связи с воздействием каких-либо внешних раздражителей. Они отличаются малым содержанием миофибрилл и митохондрий, но обладают высокой пейсмейкерной активностью (большой частотой импульсации). Свое название они получили от слова *rail* – бледный, так как отличаются бледностью, обнаруживаемой при электронной микроскопии. Т-клетки, в свою очередь, обладают способностью передачи сократительных импульсов, генерируемых Р-клетками, к миокарду, что обеспечивает его бесперебойную работу. Таким образом, проводящая система сердца, физиология которой основана на взаимодействии этих двух групп клеток, является единым биологическим механизмом, структурно входящим в сердечный аппарат. Проводящая система сердца человека состоит из нескольких функциональных компонентов: синусового (синоатриального) и атриовентрикулярного узлов, а также пучка Гиса с правой и левой ножками, заканчивающимися волокнами Пуркинье. СУ располагается в области правого предсердия у места впадения верхней полой вены под эпикардом, отделяясь от него тонкой соединительно-тканной и мышечной пластинками. Узел эллипсоидной формы имеет длину 10–15 мм, ширину 4–7 мм. В нем различают головку и хвост. Головка состоит преимущественно из Р-клеток, нижний отдел также состоит из Р-клеток, но с меньшей активностью. В хвостовой части СУ имеются переходные клетки, осуществляющие передачу возбуждения. Вокруг СУ расположены многочисленные нервные окончания, среди которых имеются веточки *p. vagus*. У детей раннего возраста слабо выражено вагусное тормозящее влияние на частоту и силу сердечных сокращений. Вагусная регуляция сердца окончательно устанавливается к 5–6 годам жизни. Эта одна из причин более высокой частоты сердечных сокращений у детей раннего возраста. Повышение тонуса *p. vagus* является одним из этиологических факторов слабости СУ. От СУ проходят три пучка. Тракт Бахмана, или передний, средний – Венкебаха и нижний, или задний – Торела. В обычных физиологических условиях возбуждение ЛП осуществляется через пучок Бахмана. Атриовентрикулярный узел (АВ-узел), находящийся ниже эндокарда в заднем сегменте межпредсердной (МПП) перегородки, выполняет важную функцию по задержке, фильтрации и перераспределению входящих импульсов, вырабатываемых и посылаемых синоатриальным узлом. Проводящая система сердца также содержит в своей структуре пучок Гиса, связывающий предсердный и желудочковый миокарды, и имеет длину 12–40 мм, ширину 1–4 мм. На уровне мембранозной части МЖП начинается деление пучка Гиса на ножки. Правая является продолжением пучка Гиса. Левая ножка делится на две ветви – переднюю и заднюю. Тесное анастомозирование конечных разветвлений передней и задней ветвей обеспечивает быстрое прохождение импульса от одной ветви к другой. Конечным разветвлением пучка Гиса являются волокна Пуркинье. Хотя импульс возбуждения зарождается первоначально в СУ, потенциальной ритмической возбудимостью обладают и другие отделы сердца, прежде всего элементы проводящей системы сердца. Однако их ритмогенный эффект подавляется высокой автоматической активностью клеток СУ. Нарушения ритма могут быть врожденными или приобретенными и возникать вследствие различных причин. К кардиальным причинам аритмии у детей относятся врожденные и приобретенные пороки сердца, ревмокардит и неревматические кардиты, инфекционный эндокардит, кардиомиопатии и другие заболевания сердца. Причиной нарушений ритма могут быть также ПМК, дополнительная хорда в полости ЛЖ и другие малые аномалии развития сердца. Аритмии могут развиваться при экстракардиальной патологии – заболеваниях нервной и эндокринной систем, многих соматических расстройствах, острой и хронической инфекционной патологии, интоксикациях, передозировке или неадекватной реакции на лекарственные препараты, дефиците микроэлементов (магния, селена). На формирование нарушений ритма влияют эмоциональные и физические перегрузки, а также синдром вегетососудистой дистонии (ВСД). В детском возрасте аритмии чаще обусловлены внесердечными причинами. При этом

большую предрасполагающую роль играет перинатальная патология (неблагоприятное течение беременности и родов, недоношенность, внутриутробная гипотрофия, инфицирование), приводящая к нарушению морфогенеза и функциональной незрелости проводящей системы сердца. Механизмы нарушения ритма сердца: 1. Нарушения образования импульса: нарушения автоматизма СУ. 2. Аномальный автоматизм и триггерная активность. 3. Циркуляция волны возбуждения (re-entry). 4. Нарушения проведения импульса. 5. Сочетания этих изменений.

У детей встречаются все известные аритмии сердца. Они наблюдаются в любом возрасте, даже у новорожденных, могут быть наследственными, врожденными и приобретенными. Аритмии сердца у детей, возникающие в результате поражения сердца на различных этапах внутриутробного развития, считаются врожденными, выявляются при различных врожденных аномалиях сердца. Нарушения ритма могут быть функциональными (транзиторными), связанными с экстракардиальными причинами (47 %) и органическими причинами поражения сердца (53 %). Для функциональных аритмий характерно:

- отсутствие признаков поражения сердца;
- отсутствие гемодинамических нарушений;
- транзиторный характер;
- доброкачественное течение;
- минимальные субъективные ощущения.

Для органических аритмий характерно:

- признаки поражения сердца;
- возможны нарушения гемодинамики;
- постоянный характер;
- прогрессирующее или непрогрессирующее течение;
- наличие жалоб и клинической симптоматики.

Единой общепринятой классификация нарушений ритма и проводимости сердца в настоящее время не существует. В классификации, предложенной ВОЗ, выделяются три большие группы аритмий: аритмии с нарушением функции автоматизма, возбудимости и проводимости.

Замедление или полное прекращение проведения электрического импульса по какому-либо отделу проводящей системы получило название блокады сердца. Синдром нарушения проведения импульса включает в себя:

- 1) синоатриальные блокады;
- 2) внутрипредсердные блокады;
- 3) атриовентрикулярные блокады;
- 4) нарушения внутрижелудочковой проводимости.

Синоатриальная блокада (СА-блокада) Причины: некоторые лекарственные средства (сердечные гликозиды, хинидин, прокаинамид), гиперкалиемия, дисфункция синусового узла, повышение тонуса парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. Как правило, АВ-блокада I и II степени у детей раннего возраста не вызывает гемодинамических нарушений и никак не проявляется. Однако при высокой степени АВ-блокады II степени (при которой выпадают два и более желудочковых комплексов 3:1, 4:1) может развиваться резкая брадикардия и, как следствие, синдром Морганьи–Адамса–Стокса. Полная АВ-блокада возникает при полном прекращении передачи импульсов возбуждения из предсердий в желудочки сердца. По периоду возникновения выделяют 3 формы АВ-блокады III степени: врожденная, наследственная и приобретенная. Частота врожденной полной АВ-блокады колеблется от 1:15 000 до 1:25 000. Чаще всего причинами полной врожденной АВ-блокады являются аутоиммунный конфликт (70%) и структурная патология сердца (25%).

Рисунок 1. АВ блокада I степени

Рисунок 2. АВ блокада II степени тип Мобитц I

Рисунок 3. АВ блокада II степени тип Мобитц II

Наследственные формы АВ-блокады метаболической природы могут наблюдаться при некоторых генетических заболеваниях обмена веществ, в результате диффузной инфильтрации проводящей системы сердца липидными, белковыми или полисахаридными комплексами (гликогеноз II, V типов, мукополисахаридоз I и II типов и др.). Приобретенная полная АВ-блокада у детей раннего возраста чаще всего возникает после оперативной коррекции ВПС, а также вследствие воспалительного повреждения, реже при гипоксическом, токсическом повреждении. В основе патофизиологического механизма развития врожденной АВ-блокады вследствие аутоиммунного процесса лежит прохождение материнских анти-Ro/SS-A и анти-La/SS-B аутоантител через плаценту.

Таблица 1. Классификация АВ блокады по степеням

АВ блокада I степени	Характеризуется замедлением проведения импульсов со стороны предсердий на желудочки. На ЭКГ наблюдается удлинение интервала P-Q более 0,18-0,2 сек.
При АВ блокаде II степени	Единичные импульсы из предсердий временами не проходят в желудочки. Если такое явление возникает редко и выпадает только один желудочковый комплекс, больные могут ничего не чувствовать, но иногда ощущают моменты остановки сердца, при которых появляется головокружение или потемнение в глазах.
АВ блокада II степени тип Мобитц I	на ЭКГ наблюдается периодическое удлинение интервала P-Q с последующим одиночным зубцом P, не имеющим следующего за ним желудочкового комплекса (тип I блокады с периодикой Венкебаха). Обычно этот вариант АВ блокады бывает на уровне АВ соединения.
АВ блокада II степени тип Мобитц II	проявляется периодическим выпадением комплексов QRS без предшествующего удлинения интервала PQ. Уровень блокады обычно система Гиса-Пуркинье, комплексы QRS широкие.

АВ блокада III степени	Возникает, когда электрические импульсы от предсердий не проводятся на желудочки. В этом случае предсердия сокращаются с нормальной частотой, а желудочки сокращаются редко. Частота сокращений желудочков зависит от уровня, на котором находится очаг автоматизма.
------------------------	--

Полная АВ-блокада у плода возникает в 2% случаев у матерей, являющихся носителями антиRo/La аутоантител, и в 20% случаев у женщин, у которых уже есть ребенок с врожденной АВ-блокадой. Мать может страдать такими заболеваниями, как системная красная волчанка (СКВ), синдром Шегрена, иметь другие системные заболевания соединительной ткани, в т.ч. их бессимптомное течение. Антитела, проходя через плаценту, поражают проводящую систему сердца, тем самым вызывая появление АВ-блокады у плода. Данное состояние носит название синдрома неонатальной волчанки (СНВ) и проявляется в виде сердечной формы у 9% новорожденных, имеющих данное состояние. Плоды с полной АВ-блокадой и структурной аномалией сердца имеют высокий риск (50%) внутриутробной или перинатальной гибели. К факторам риска неблагоприятного исхода у новорожденных и детей раннего возраста относят:

- частоту сокращений желудочков (ЧСС) менее 55 уд. в минуту;
- замещающий ритм с широкими желудочковыми комплексами;
- наличие желудочковой эктопии;
- высокую частоту сокращений предсердий (более 140 в мин).

При нарастании признаков недостаточности кровообращения родители могут обращать внимание на появление одышки и эпизодов замиранья. Крайним проявлением брадикардии является приступ Морганьи–Адамса–Стокса. Приступ проявляется внезапной потерей сознания, цианозом, арефлексией, судорогами тоникоклонического характера. Лечение детей с бессимптомной АВ-блокадой не требуется. Однако при установленной причине проводится этиотропная, патогенетическая и симптоматическая терапия заболевания.

Таблица 2. Дифференциальный диагноз нарушений проводимости сердца: СА и АВ блокады.

СА блокада	Анализ ЭКГ в отведении, в котором хорошо видны зубцы Р, позволяет выявить в период пауз выпадение только комплекса QRS, что характерно для АВ блокады II степени, или одновременно этого комплекса и зубца Р, свойственное СА блокаде II степени
Выскальзывающий ритм из АВ соединения	Наличие на ЭКГ зубцов Р, следующих независимо от комплексов QRS с большей частотой, отличает полную АВ-блокаду от выскальзывающего ритма из предсердно-желудочкового соединения или идиовентрикулярного при остановке синусового узла
Блокированная предсердная экстрасистолия	В пользу заблокированных предсердных или узловых экстрасистол, в отличие от АВ-блокады II степени, свидетельствуют отсутствие закономерности выпадений комплекса QRS, укорочение интервала Р—Р перед выпадением по сравнению с предыдущим и изменение формы зубца Р, после которого выпадает желудочковый комплекс, по сравнению с предшествующими зубцами Р синусового ритма
Предсердно-желудочковая диссоциация	Обязательное условие развития предсердно-желудочковой диссоциации и главный критерий ее диагностики - большая частота ритма желудочков по сравнению с частотой возбуждения

предсердий, вызываемого синусовым или эктопическим предсердным водителем ритма.

Лечение нарушений сердечного ритма и проводимости у детей представляет достаточно сложную задачу, обусловленную многообразием клинических форм аритмий, отсутствием единого понимания механизмов их возникновения, физиологией детского организма, когда в отдельные периоды возникают особые условия их возникновения. Лечебные мероприятия при нарушениях ритма и блокадах сердца можно подразделить на неотложные и плановые. Необходимость в неотложной лечебной помощи возникает в тех случаях, когда нарушение ритма и проводимости оказывает существенное влияние на состояние ребенка и вызывает выраженные нарушения гемодинамики.

ЛИТЕРАТУРА

1. Болезни сердца и сосудов: руководство Европейского общества кардиологов / под ред. А.Д. Кэмма, Т.Ф. Люшера, П.В. Серруиса; пер. с англ.; под ред. Е.В. Шляхто. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 1480 с.
2. Крутова А.В. и соавт. Особенности течения и прогноз нарушений сердечного ритма и проводимости у детей первого года жизни // Педиатрия. Журнал имени Г.Н. Сперанского. 2015. № 2. – С. 13–18.
3. Белозеров Ю.М., Ковалев И.А., Динов Б.А., Абдулатипова И.В. Атриовентрикулярная блокада. В кн.: М.А. Школьников, Е.И. Алексеева, ред. Клинические рекомендации по детской кардиологии и ревматологии. М.: М-Арт, 2011: 160–180.
4. Гутхайль Х., Линдингер А. ЭКГ детей и подростков. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012: 227 с.
5. Yongxia Q, Boutjdir M. Pathophysiology of autoimmuneassociated congenital heart block. Applied Cardiopulmonary Pathophysiology. 2012; 16: 96–112.
6. Klauninger R. Autoantibodies in congenital heart block. Stockholm: Reproprint AB, 2009: 1–20.
7. "Ковалёв И.А., Белозёров Ю.М., Садыкова Д.И., Сабирова Д.Р., Яковлева Л.В., Хабибрахманова З.Р., Сакерин А.С. (2018). Атриовентрикулярная (предсердно-желудочковая) блокада у детей. Педиатрическая фармакология, 15 (5), 365-375. doi:10.15690/PF.V15I5.1959" Невядомская В.С. Семейная прогрессирующая блокада сердца: [Электронный ресурс] // ГЕНОКАРТА Генетическая энциклопедия. 2022. – URL: https://www.genokarta.ru/disease/Semejnaya_progressiruyushhaya_blokada_serdca. (Дата обращения: 10.06.2026).
8. "Никулина, С. Ю., Шульман, В. А., Воротникова, Ю. В., Матюшин, Г. В., Иваницкий, Э. А., Ганкин, М. И., Вахова, Л. В. Идиопатические атриовентрикулярные блокады. Клинико-генетический анализ. Вестник аритмологии, ВА-N11 от 25/04/1999, стр. 9-10." Невядомская В.С. Семейная прогрессирующая блокада сердца: [Электронный ресурс] // ГЕНОКАРТА Генетическая энциклопедия. 2022. – URL: https://www.genokarta.ru/disease/Semejnaya_progressiruyushhaya_blokada_serdca. (Дата обращения: 10.06.2026).
9. "Б. Н. Дамбаев, О. Ю. Джаффарова, Л. И. Свинцова, И. В. Плотникова, А. В. Сморгон, С. Н. Криволапов, А. М. Гуляев Современные подходы к электрокардиостимуляции у детей с атриовентрикулярными блокадами: обзор литературы. Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины doi: 10.29001/2073-8552-2020-35-3-14-31" Невядомская В.С. Семейная прогрессирующая блокада сердца: [Электронный ресурс] // ГЕНОКАРТА Генетическая энциклопедия. 2022. – URL: https://www.genokarta.ru/disease/Semejnaya_progressiruyushhaya_blokada_serdca. (Дата обращения: 10.06.2026).